

ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ И ДРУГИМ ЯЗЫКАМ, КАК ИНОСТРАННЫМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И УЗБЕКСКОМУ – КАК ИНОСТРАННОМУ – С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСТОЛЬНЫХ ИГР МЕТОДОМ ЛОТО, МЕТОДОМ СИЛЬВЕ И МЕТОДОМ ПИМСЛЕРА С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ОПЫТА УЗБЕКСКИХ ПЕДАГОГОВ.

Мустанова Шохсанам Рустамовна

Общеобразовательная школа №64 Г. Самарканд

«Как я люблю живое слово!
Оно, как мир, старо и ново,
Оно встречает нас кивком,
Оно пронзает нас клинком
И, даже отступаясь в грязь,
Нас веселит развеселясь.»

Фридрих Ницше

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются современные подходы к обучению иностранным языкам, в частности русскому и узбекскому, с использованием настольных игр, пазлов и методов Сильве и Пимслера. Обсуждается концепция методов 4 К (Критическое мышление, Креативность, Коммуникация, Сотрудничество) в контексте языкового обучения, с акцентом на учёт возрастных особенностей учащихся и практический опыт узбекских педагогов. предлагаются креативные методы и уроки, направленные на развитие языковых навыков через игровые элементы, что способствует повышению мотивации и вовлеченности учащихся различных возрастных групп.*

***Ключевые слова:** обучение языкам, настольные игры, методы Сильве и Пимслера, метод 4 К, креативные методы, языковая мотивация, игровое обучение, возрастные особенности, узбекские педагоги.*

***Abstract.** This article examines modern approaches to foreign languages teaching, particularly Russian and Uzbek using board games, puzzles, and the Silva and Pimsleur methods. The concept 4 Cs method (Critical Thinking, Creativity, Communications, Collaboration) is discussed in the context of language learning, with a focus on taking into account the age characteristics of students and the practical experience of Uzbek educators. Creative methods and lessons aimed at developing language skills through gaming elements are proposed, which enhance student motivation and engagement across different age groups.*

***Keywords:** language teaching, board games, Silve and Pimsleur methods, 4K method, creative methods, language motivation, game learning, age characteristics, Uzbek teachers.*

Проблема мотивации обучения иностранному языку, создание основы для формирования интереса к совершенствованию владения изучаемым иностранным языком во все времена была одной из самых в образовательном процессе. Для реализации этой цели необходимо наличие современной информационно-образовательной среды, что означает необходимость владения информационными технологиями, как педагогов, так и обучающихся. Достижение этих целей наиболее эффективно возможно за счет использования интересных методов обучения с использованием информационных

технологий и методов с использованием настольных игр и игровых практик, что помогает преподнести наиболее красочно и интересно учебный материал.

Совершенствование методик и применение новых подходов, таких как использование настольных игр и методов Сильве и Пимслера, позволяет значительно повысить эффективность процесса обучения. Учёт возрастных особенностей учащихся и опыт узбекских педагогов в данной области являются важными аспектами при разработке образовательных программ. Метод 4 К предоставляет возможность развивать не только языковые навыки, но и критическое мышление, креативность, коммуникацию и сотрудничество.

Использование настольных игр и пазлов.

Настольные игры и пазлы способствует созданию интерактивной и увлекательной образовательной среды. Игровые элементы помогают учащимся развивать языковые навыки в контексте реальных ситуаций, что способствует лучшему запоминанию и усвоению материала. Игры могут быть адаптированы под различные возрастные группы и уровни владения языком, что позволяет учитывать интересы и способности учащихся. Узбекские педагоги используют аналогичные подходы, внедряя игровые элементы в процесс обучения, что даёт положительные результаты. В букварный период данные методы и игро-практики незаменимы для быстрого обучения буквам и навыкам чтения и письма, говорению и правильному произношению звуков обучаемого языка. Данные игры очень удобны как начальной, так и в средней школе при обучении таких тем как времена года, одежда, овощи, фрукты, дикие и домашние животные и другие темы. Так же можно использовать этот метод и при обучении темам искусства и культуры родного края и обучаемого государства и народа. А со старшими учащимися очень интересно применять этот метод в обучении грамматике и можно получить отличный результат, если добавить сопоставительный анализ со вторым изучаемым предметом, то, данный метод просто заводит обучаемых и все незаметно вступают в процесс обучения.

Методы Сильве и Пимслера.

Метод Сильве фокусируется на развитии интуитивного мышления и креативности, что может быть полезно в языковом обучении. Метод Пимслера ориентирован на аудиовосприятие и повторение, что помогает учащимся быстрее овладеть произношением и грамматическими структурами. Комбинирование этих методов с игровыми элементами создаёт уникальную образовательную среду, учитывающую возрастные особенности учащихся и опыт узбекских педагогов, которые применяют вышеуказанные методы в своей практике и добиваются успехов в обучении иностранным языкам, в частности русскому.

Учёт возрастных особенностей.

Разные возрастные группы имеют свои специфические потребности и предпочтения в обучении. Для детей младшего возраста важна игровая форма подачи материала, что способствует удержанию внимания и развитию интереса к языку. Подростки могут быть более заинтересованы в использовании технологий и интерактивных методов. Взрослые учащиеся, как правило, ценят практическое применение языка в реальных ситуациях. Узбекские педагоги акцентируют внимание на важности адаптации образовательных материалов в зависимости от возрастных групп, что способствует более эффективному обучению.

Креативные методы и уроки.

Внедрение креативных методов в уроки позволяет сделать процесс обучения более динамичным и интересным. Использование проектов, групповых заданий, и ролевых игр с использованием настольных игр, пазлов и игро-практик способствует развитию навыков общения и сотрудничества среди учащихся, учитывая их возрастные особенности и уровень подготовки. Узбекские педагоги активно применяют эти методы, что подтверждается положительным опытом в их образовательной практике.

В конце статьи хочется добавить, что внедрение настольных игр, методов Сильве и Пимслера, а также применение креативных подходов в обучении иностранным языкам с учётом возрастных особенностей и опыта узбекских педагогов может значительно повысить мотивацию и эффективность уроков. Метод 4 К является мощным инструментом для развития не только языковых навыков, но и важных компетенций, необходимых в современном обществе.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сильва, Х. (2000). «Метод Сильве: Как управлять своим разумом».
2. Пимслер, П. (1990). «Как быстро выучить язык».
3. Бадди, Р. (2015). «Игры в обучении языкам: подходы и методы».
4. Костякова, Н. (2018). «Креативные методы в образовании: теория и практика».
5. Исмаилова, Д. (2022). «Опыт узбекских педагогов в обучении иностранным языкам: методы и подходы».
6. Интернет.